

SEMANA DA MATEMÁTICA
Práticas, Tecnologia e Inclusão: múltiplas formas de ensinar e de aprender
matemática 28 a 30 de agosto de 2024 – UPE Campus – Nazaré da Mata - Pernambuco

O USO DO JOGO “LUDO MATEMÁTICO” COMO FERRAMENTA DIDÁTICA

 DOI: 10.5281/zenodo.13916703

Bárbara Letícia Bôa Ventura Barbosa⁹¹

José Manoel de Sant’Ana Neto⁹²

Letícia Gabriela da Silva Gomes⁹³

Mariana Castro de Aquino⁹⁴

Orientador: Anderson Douglas Pereira Rodrigues da Silva

(X) Oficina: Duração (X) 1 tarde - 4h () 1 noite - 4h

RESUMO

O uso de materiais lúdicos no ambiente educacional tem ganhado destaque como uma estratégia extremamente eficaz para engajar e motivar os alunos. Este trabalho apresenta a criação e aplicação do "Ludo Matemático" como uma proposta de

⁹¹ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: barbara.leticia@upe.br

⁹² Universidade de Pernambuco – UPE . E-mail: josemanoel.santana@upe.br

⁹³ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: leticia.gabriela@upe.br

⁹⁴ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: mariana.castroa@upe.br

atividade para a disciplina de Prática Profissional VII, com o objetivo de potencializar o ensino da matemática de maneira lúdica e interativa, transformando a sala de aula em um laboratório. O "Ludo Matemático" é uma adaptação do tradicional jogo de tabuleiro Ludo, especialmente desenvolvido e adaptado para integrar conceitos matemáticos em suas mecânicas, tornando o aprendizado mais atrativo e dinâmico para os alunos do ensino fundamental. O jogo foi aplicado para trabalhar as Expressões Algébricas, entretanto, ele pode ser usado para atividades envolvendo outros conteúdos. A implementação do "Ludo Matemático" foi realizada na Universidade de Pernambuco – Campus Mata Norte, como parte das atividades da disciplina de Prática Profissional VII. A atividade ocorreu na semana referente ao Dia da Matemática, e foi aplicado com os alunos do próprio Campus e com estudantes de uma escola da Rede Pública de Nazaré da Mata. Durante as sessões, os alunos do Campus participaram ativamente do jogo, mostrando-se engajados e motivados durante a partida. Para realização da atividade com os estudantes visitantes, o jogo foi adaptado para trabalhar com as operações básicas. Dessa forma, percebeu-se que o "Ludo Matemático" é uma ferramenta didática promissora para a educação matemática, proporcionando uma forma eficaz de revisão e consolidação dos conteúdos, ao mesmo tempo em que promove um ambiente de aprendizado mais envolvente e colaborativo.

Palavras-chave: Educação Matemática; Ensino Lúdico; Ludo Matemático.

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ATIVIDADE

A oficina se iniciará a partir da apresentação sobre a origem do jogo Ludo através de uma explanação com o uso de slides. Após essa introdução histórica, a oficina avançará para uma explanação sobre a estrutura e regras básicas do Ludo. Os participantes aprenderão sobre o tabuleiro, as peças e os dados, bem como as regras que determinam o movimento das peças e as condições para vencer o jogo.

Em seguida, será feita uma transição para o Ludo Matemático, adaptação do jogo tradicional que incorpora conceitos matemáticos. Os autores explicarão sobre como o Ludo Matemático pode ser utilizado para ensinar operações aritméticas, raciocínio lógico e resolução de problemas. No modelo de Ludo que será trabalhado na oficina, por exemplo, os participantes irão explorar situações onde avançar no tabuleiro requer a resolução de equações matemáticas.

Para finalizar, os participantes se dividirão em grupos e jogarão uma partida de Ludo Matemático. Cada grupo terá a oportunidade de colocar em prática as regras aprendidas, resolver problemas matemáticos e competir de forma lúdica e educativa. Ao final da partida, haverá um momento para discutir a experiência e considerar formas de aplicar o Ludo Matemático em suas próprias práticas de ensino.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Para o tabuleiro: Papelão, Folhas A4 e Fita Durex.
- Para os peões: Tampinhas de garrafa pet, 4 tampas para cada jogador e pintadas nas cores indicadas no tabuleiro (azul, amarelo, verde e vermelho), cores referentes às casas dos jogadores.
- Para o dado: Os papelões internos de dois rolos de papel higiênico para montar o cubo;
- Todo o tabuleiro foi coberto por fita durex para criar uma maior durabilidade.

REFERÊNCIAS

RANGEL, Eduarda Medran; RANGEL, Adrize Medran. O lúdico no ensino de Matemática: uma revisão sobre o uso de jogos didáticos no processo de ensino-aprendizagem: The use of didactic games as a complementary method of the teaching-learning process. **Journal of Education Science and Health**, v. 3, n. 1, p. 01-09, 2023.

SOARES, Márlon Herbert Flora Barbosa; CAVALHEIRO, Éder Tadeu Gomes. **ESPAÇO ABERTO**.